

P⁴⁰ Sürü Yaşı, Depo Süresi ve Ön Isıtma İşleminin Kuluçka Sonuçlarına Etkileri

Gökhan AKDENİZ^a, Okan ELİBOL^b

^aGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Arıcılık Araştırma Enstitüsü, Ordu, Türkiye.

^bAnkara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootečni Bölümü, Ankara, Türkiye.

Özet

Bu çalışma, sürü yaşı, depo süresi ve ön ısıtma işleminin kuluçka sonuçlarına etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Denemede kullanılan yumurtalar, Ross 308 genotipine ait 32 ve 57 haftalık yaştaki ebeveyn sürülerden elde edilmiştir. Denemede, 20°C sıcaklık ve % 75 nispi nem içeren odada 7 gün muhafaza edilen yumurtalarla, yükleme günü aynı şekilde toplanan yumurtalar depolanmaksızın kullanılmıştır. Kuluçka işlemi öncesi farklı sürü yaşına sahip olan 7 gün depolanan ve depolanmayan yumurtaların rastgele yarısına ön ısıtma yapılmazken diğer yarısına ise gelişim makinesinde 26°C' de 10 saat ön ısıtma uygulanmıştır. Beklendiği üzere genç sürü yumurtalarında çıkış gücü yaşlı sürü yumurtalarına göre önemli seviyede yüksek bulunmuştur. Ayrıca, ön ısıtma işleminin, erken dönem embriyo ölümünü azalttığı ve çıkış gücünü önemli seviyede artırdığı da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürü yaşı, Depo süresi, Ön ısıtma, Çıkış gücü

Giriş

Çıkış gücü ve civciv kalitesi üzerine etkili olan önemli faktörlerin başında kuluçkalık yumurtalara, kuluçka öncesi yapılan uygulamalar gelmektedir. Bunlardan birisi de ön ısıtma işlemidir. Yumurtalar, kuluçka işleminden hemen önce ön ısıtma işlemine tabi tutulurlar. Ön ısıtma uygulaması; gelişim odasında veya gelişim makinesinde yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda gelişim makinelerinde bu işlemin uygulanması gerekli çevre koşullarının bir örnek sağlanabilmesi bakımından önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Yumurtaların ön ısıtma işlemine tabii tutulması ile çoklu devreli sistemde gelişim makinelerinde yükleme sırasında makine içinde meydana gelebilecek sıcaklık düşüşü engellenmekte, yumurta yüzeyinde oluşan terleme önlenmekte ve taze ile bekletilmiş yumurtalar aynı makineye konulduğunda, depolanan yumurtalardan çıkışı öne alarak daha üniform bir çıkış elde edilmesi sağlanmaktadır (Elibol 2009). Bu çalışma, depo süresi farklı olan genç ve yaşlı sürü yumurtalarında ön ısıtma işleminin kuluçka sonuçlarına etkilerini araştırmak üzere planlanmıştır.

Materyal ve Metod

Araştırma özel bir broyler entegre işletmesinin kuluçkahanesinde yürütülmüştür. Aynı entegrasyonun damızlık işletmesinde bulunan Ross 308 genotipine ait 32 ve 57 haftalık yaştaki ebeveyn sürülerden elde edilen kuluçkalık yumurtalar araştırmanın yumurta materyalini oluşturmuştur. İşletmede yumurtalar, kümeslerden kuluçkahaneye öğle ve akşam olmak üzere her gün 2 parti halinde getirilmiştir. Denemede, 1. partiden (öğle) rastgele alınan ve tasnif işlemi sonrasında 20°C sıcaklıkta ve %75 nispi nem içeren depoda 7 gün muhafaza

edilen yumurtalar ile yükleme günü aynı şekilde toplanan yumurtalar depolanmaksızın kullanılmıştır. Yükleme öncesi 0 gün(depolanmayan) ve 7 gün depolanan genç ve yaşlı sürü yumurtalarının rastgele yarısına gelişim makinesinde 26°C’ de 10 saat ön ısıtma uygulanırken diğer yarısına ön ısıtma yapılmamıştır. Denemedeki bütün kuluçkalık yumurtalar aynı anda gelişim makinesine konmuş ve çıkış zamanında ıskarta ve ölü civcivler ile çıkışı olmayan yumurtalar ayrılmıştır. Çıkış olmayan yumurtalar kırılarak döllü olup olmadıkları tespit edilmiş, döllü yumurtalarda ise embriyo ölüm yaşı (erken dönem 0-7 gün; orta dönem 8-17 gün; son dönem 18-21) belirlenmiştir. Bu veriler kullanılarak başta çıkış gücü olmak üzere, kuluçka özelliklerine ait değerler hesaplanmıştır. Araştırmada toplam 4800 adet kuluçkalık yumurta, her biri 150 adet yumurta alabilen tepsilere dizilmiş ve her bir tepsi bir tekerrür olarak değerlendirilmiştir. Üzerinde durulan özellikler bakımından farklılığın tespitinde varyans analizinden yararlanılmıştır (Düzgüneş ve ark. 1983). Deneme planına ait bilgiler Şekil 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. Deneme planı

Bulgular ve Tartışma

Sürü yaşının embriyo ölümleri ve çıkış gücü üzerine etkisi Çizelge 1. de verilmiştir. Genel literatür bilgilerine benzer olarak genç sürü yumurtalarında, yaşlı sürülerinkine göre çıkış gücü değeri daha yüksek bulunmuştur ($P<0.01$). Çıkış gücünde meydana gelen farkın önemli kısmının erken dönem embriyo ölümlerinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Çizelge 1. Sürü yaşının embriyo ölümleri ve çıkış gücüne etkisi

%	Sürü yaşı (hafta)	
	Genç (32)	Yaşlı (57)
Erken Dönem Embriyo Ölümleri	5,46 ± 0,58 ^a	11,50 ± 0,58 ^b
Orta Dönem Embriyo Ölümleri	0,21 ± 0,09	0,14 ± 0,09
Son Dönem Embriyo Ölümleri	2,83 ± 0,42	3,17 ± 0,42
Çıkış Gücü	91,50 ± 0,69 ^a	85,20 ± 0,69 ^b

a,b; aynı satırda farklı harfleri taşıyan değerler arası farklar önemlidir ($P<0.01$).

Depo süresinin embriyo ölümleri ve çıkış gücüne etkisi ise Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’ den de görüleceği üzere 0 ve 7 gün depolanan yumurtalarda gerek çıkış gücü gerekse embriyo ölümleri bakımından önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

Çizelge 2. Depo süresinin embriyo ölümleri ve çıkış gücüne etkisi

%	Depolama süresi (gün)	
	0	7
Erken Dönem Embriyo Ölümleri	8,78 ± 0,58	8,18 ± 0,58
Orta Dönem Embriyo Ölümleri	0,13 ± 0,09	0,22 ± 0,09
Son Dönem Embriyo Ölümleri	3,16 ± 0,42	2,82 ± 0,42
Çıkış Gücü	87,92 ± 0,68	88,77 ± 0,68

Ön ısıtma yapılmayan grupta, erken dönem embriyo ölümlerinin 10 saat ön ısıtma uygulanan gruba göre önemli seviyede yüksek olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). Aynı durum çıkış gücünde de tespit edilmiş olup ön ısıtma yapılmayan ve 10 saat ön ısıtma uygulanan gruplarda çıkış gücü sırasıyla % 86,9 ve % 89,8 olarak saptanmış ve farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).

Çizelge 3. Ön ısıtma süresinin embriyo ölümleri ve çıkış gücüne etkisi

%	Ön ısıtma süresi (saat)	
	0	10
Erken Dönem Embriyo Ölümleri	9,34 ± 0,58 ^A	7,61 ± 0,58 ^B
Orta Dönem Embriyo Ölümleri	0,22 ± 0,09	0,14 ± 0,09
Son Dönem Embriyo Ölümleri	3,54 ± 0,42	2,45 ± 0,42
Çıkış Gücü	86,89 ± 0,69 ^b	89,80 ± 0,69 ^a

A,B; (P<0.05) ; a,b; (P<0.01)

Şekil 2. Sürü yaşı ve ön ısıtma süresinin çıkış gücüne (%) etkisi

Sonuç

Ön ısıtma uygulamasının genç ve yaşlı sürü yumurtalarında depo süresine bakılmaksızın uygulanmasının erken dönem embriyo ölümlerini azalttığı ve çıkış gücünü artırdığı belirlenmiştir. Bununla birlikte sürü yaşı x ön ısıtma uygulaması bakımından interaksyon istatistiki olarak önemli bulunmamakla birlikte Şekil 2’de görüleceği üzere ön ısıtma işleminin yaşlı sürü yumurtalarında çıkış gücü üzerine daha olumlu etkisinin olduğu söylenebilir.

Kaynaklar

Düzgüneş, O., Kesici T., Gürbüz, F., 1983. *Istatistik Metodları*. A.Ü. Basımevi, Ankara.

Elibol O. 2009. Embriyo gelişimi ve kuluçka. *Tavukçuluk Bilimi (Yetiştirme, Beslenme, Hastalıklar)* Editörler; Prof. Dr. Mesut Türkoğlu, Prof. Dr. Musa Sarıca, Bey Ofset 3. Basım. 140-183.

Teşekkür

Araştırmacılar, araştırmanın yürütülmesine olanak sağlayan Beypi A.Ş.’ye teşekkür ederler.